

**O‘ZGARUVCHAN TUZILMAVIY KO‘P PARAMETRLI OBYEKT
AXBOROTLARINI QAYTA ISHLASH JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA
BOSHQARUV MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.**

Jamalova Gulchexra Babakulovna

Qarshi Davlat texnika universiteti “Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘zgaruvchan tuzilmaviy ko‘p parametrlilik obyektlar axborotlariga ishlov berishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan bo‘lib, bunday obyektlarning dinamik tuzilishi, ko‘p o‘lchamli parametrik tavsifi, geterogen ma‘lumotlar manbalari, vaqt omiliga bog‘liqligi va ierarxik tashkil etilishi asosiy xususiyatlar sifatida tahlil qilingan. Soliq ma‘muriyatchiligi misolida ma‘lumotlarni integratsiyalash, normallashtirish va risk ko‘rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan matematik modellar taklif etilgan. Shuningdek, moslashuvchan tuzilmaviy-parametrik modellar, ko‘p darajali axborotlarni qayta ishlash va qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlashga mo‘ljallangan arxitekturaviy yondashuv ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari murakkab boshqaruv tizimlarida axborot sifatini oshirish va monitoring samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zgaruvchan tuzilmaviy obyekt, ko‘p parametrlilik obyektlar, tizimli tahlil, axborotlarni qayta ishlash, soliq ma‘muriyatchiligi, ma‘lumotlar integratsiyasi, riskka yo‘naltirilgan tahlil, ko‘p o‘lchamli modellashtirish, intellektual boshqaruv, qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash.

**АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЯЕМЫХ СТРУКТУРНЫХ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ**

Жамалова Гульчехра Бабакуловна

**старший преподаватель кафедры «Информационные системы и технологии»
Каршинский государственный технический университет.**

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены теоретические и практические аспекты обработки информации об изменяемых структурных многопараметрических объектах, при этом в качестве основных характеристик проанализированы динамическая структура таких объектов, многомерное параметрическое описание, гетерогенные источники данных, зависимость от временного фактора и иерархическая организация. На примере налогового администрирования предложены математические модели, ориентированные на интеграцию и нормализацию данных, а также на определение показателей риска. Кроме того, разработан архитектурный подход, предназначенный для адаптивного структурно-параметрического моделирования, многоуровневой обработки информации и поддержки принятия решений. Результаты исследования служат повышению качества информации и усилению эффективности мониторинга в сложных системах управления.

Ключевые слова. Изменяемый структурный объект, многопараметрический объект, системный анализ, обработка информации, налоговое администрирование, интеграция данных, риск-ориентированный анализ, многомерное моделирование, интеллектуальное управление, поддержка принятия решений.

ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSING PROCESSES OF VARIABLE-STRUCTURED MULTI-PARAMETER OBJECTS AND IMPROVEMENT OF MANAGEMENT MODELS

Jamalova Gulchexra Babakulovna

Senior Lecturer, Department of Information Systems and Technologies, Karshi State Technical University.

ABSTRACT

This article examines the theoretical and practical aspects of processing information on variable-structured multi-parameter objects. The dynamic structure of such objects, their multidimensional parametric description, heterogeneous data sources, dependence on the time factor, and hierarchical organization are analyzed as their main characteristics. Using tax administration as an example, mathematical models aimed at data integration, normalization, and the identification of risk indicators are proposed. In addition, an architectural approach has been developed for adaptive structural-parametric modeling, multi-level information processing, and decision support. The research results contribute to improving information quality and enhancing monitoring efficiency in complex management systems.

Keywords. Variable-structured object, multi-parameter object, system analysis, information processing, tax administration, data integration, risk-oriented analysis, multidimensional modeling, intelligent management, decision support.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish va intellektual boshqaruv tizimlarini rivojlantirish sharoitida o'zgaruvchan tuzilmaviy ko'p parametrlı obyektlar axborotlariga ishlov berish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bunday obyektlar qatoriga soliq to'lovchilar, mulkiy komplekslar, yer uchastkalari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, moliyaviy oqimlar, shuningdek, tuzilmasining o'zgaruvchanligi, parametrlarining ko'pligi va axborot holatlarining yuqori dinamikligi bilan tavsiflanadigan soliq ma'muriyatchiligi ko'rsatkichlari majmui kiradi. Statik axborot obyektlaridan farqli ravishda, o'zgaruvchan tuzilmaviy ko'p parametrlı obyektlar nafaqat miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari to'plami bilan, balki parametrlar tarkibining o'zgarishi, ularning o'zaro bog'liqligi hamda vaqt davomida ma'lumotlarni shakllantirish mantiqining o'zgarib borishi bilan ham tavsiflanadi.

O'zgaruvchan tuzilmaviy ko'p parametrlı obyekt deganda, ichki va tashqi omillar ta'sirida tuzilmasi o'zgarishi mumkin bo'lgan, holati esa turli tabiatga ega bo'lgan o'zaro bog'liq parametrlar majmui orqali aniqlanadigan murakkab axborot-tahliliy mohiyatni tushunish maqsadga muvofiqdir. Soliq sohasi uchun bunday parametrlar sifatida soliq bazasi ko'rsatkichlari, aylanma hajmlari, elektron hisob-fakturalar ma'lumotlari, onlayn nazorat-kassa mashinalari bo'yicha axborotlar, bank tranzaksiyalari, kadastr tavsiflari, qarzdorlik va imtiyozlar haqidagi ma'lumotlar, shuningdek, tarmoq va hududiy mansublik ko'rsatkichlari namoyon bo'lishi mumkin. Shunday ekan, bunday obyektlar axborotlariga ishlov berish ma'lumotlar tuzilmasining dinamikasi, belgilar makonining ko'p o'lchamliligi hamda manbalarning notekisligini hisobga oluvchi moslashuvchan usullarni qo'llashni talab etadi.

Birinchi muhim xususiyat axborot tuzilmasining dinamik xarakteri hisoblanadi. Obyektning faoliyat yuritish jarayonida nafaqat parametrlar qiymatlari, balki uni tavsiflash uchun foydalaniladigan belgilar to'plamining o'zi ham o'zgarishi mumkin. Masalan, soliq ma'muriyatchiligida qonunchilikdagi o'zgarishlar, yangi hisobot shakllarining paydo bo'lishi, raqamli servislarning kengayishi hamda yangi identifikatorlarning (INN/STIR, PINFL, kadastr identifikatorlari va boshqalar) joriy etilishi axborot modelining tuzilmasini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Shu munosabat bilan, axborotlarga ishlov berish qattiq belgilangan ma'lumotlar

sxemalariga emas, balki atributiv tarkibni kengaytirish va mohiyatlar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlarni qayta konfiguratsiya qilish imkonini beruvchi moslashuvchan tuzilmaviy-parametrik modellar asosida tashkil etilishi zarur.

Ikkinchi muhim xususiyat - ko'p o'lchamlilik va yuqori parametrik to'yinganlikdir. Ko'rib chiqilayotgan obyekt haqidagi axborot ko'plab belgilar makonida shakllanadi, bunda ular orasida ham mustaqil, ham o'zaro korrelyatsiyalashgan parametrlar mavjud bo'ladi. Masalan, soliq amaliyotida obyektning tushumi, soliq yuki, naqdsiz operatsiyalar hajmi, mehnatga haq to'lash jamg'armasi, kontragentlar soni, elektron hisob-fakturalar ma'lumotlari va mulkiy baza ko'rsatkichlarini birgalikda hisobga olmasdan turib tahlil qilish uning real holatini ishonchli baholash imkonini bermaydi. Shu bois axborotlarga ishlov berish korrelyatsion tahlil, omilli taqdimot, klasterlash, o'lchamni kamaytirish usullari, ko'p o'lchamli statistik nazorat va prognozlash modellari kabi ko'p o'lchamli tahlil usullariga tayangan holda amalga oshirilishi kerak.

Uchinchi xususiyat ma'lumotlar manbalarining heterogenligi va ularni integratsiyalashning murakkabligi bilan bog'liq. O'zgaruvchan ko'p parametrlilik obyektning tavsiflovchi axborot oqimlari, odatda, turli avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan kelib tushadi: soliq hisobotlari, elektron hujjat aylanishi, bank tizimlari, bojxona resurslari, kadastr reyestrlari, davlat registrlari, tashqi idoraviy axborot platformalari va boshqalar. Ushbu ma'lumotlar formatlari, yangilanish davriyligi, ishonchlilik darajasi, detallashtirish chuqurligi va kodlash mantiqi jihatidan farq qiladi. Shu sababli axborotlarga ishlov berishning asosiy bosqichlaridan biri ma'lumotlarni integratsiyalash bo'lib, u ma'lumotlarni ajratib olish, o'zgartirish, normallashtirish, identifikatorlarni unifikatsiyalash, dublikatlarni bartaraf etish va yagona axborot makoni doirasida yozuvlarni konsolidatsiya qilishni o'z ichiga oladi.

To'rtinchi xususiyat - vaqt omiliga sezgirlikdir. Obyektning holati nafaqat parametrlar makonida, balki vaqt bo'yicha ham o'zgaradi, ko'pincha esa bu jarayon real vaqtga yaqin rejimda sodir bo'ladi. Soliq sohasi uchun bu ayniqsa muhim, chunki elektron hisob-fakturalar, kassa apparatlari, bank tranzaksiyalari va tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha ma'lumotlar uzluksiz yoki minimal kechikish bilan yangilanib boradi. Demak, axborotlarga ishlov berish nafaqat arxiv ma'lumotlarini paketli qayta ishlashni, balki oqimli qayta ishlash (stream processing) hamda operatsion ma'lumotlar omborlarida ko'rsatkichlarni tezkor yangilab borishni ham nazarda tutishi kerak.

Beshinchi xususiyat ma'lumotlarning to'liqsizligi, ziddiyatliligi va sifati bo'yicha notekisligi bilan tavsiflanadi. Amaliyotda turli quyi tizimlardan kelib tushuvchi ma'lumotlar qisman yetishmasligi, takrorlanishi, mantiqan mos kelmasligi yoki identifikatsiya xatolarini o'z ichiga olishi mumkin. Ko'p parametrlilik tavsiflash sharoitida ayrim belgilar bo'yicha yuzaga keladigan kichik buzilishlar ham tahliliy talqinning yakuniy natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli axborotlarga ishlov berish tizimi verifikatsiya, validatsiya, tozalash, standartlashtirish hamda ma'lumotlarga bo'lgan ishonch darajasini sifat mezonlari – to'liqlik, dolzarblik, moslik, aniqlik va zid emaslik bo'yicha baholash jarayonlarini o'z ichiga olishi lozim.

Oltinchi xususiyat — axborotning ierarxik va ko'p darajali taqdim etilishidir. O'zgaruvchan tuzilmaviy ko'p parametrlilik obyektlar, ayniqsa soliq ma'muriyatchiligi sohasida, bir vaqtning o'zida bir necha darajada ko'rib chiqiladi: kichik daraja (alohida soliq to'lovchi yoki soliqqa tortish objekti), o'rta daraja (tarmoq, sektor, hudud, xavf guruhi), yuqori daraja (davlat miqyosidagi soliq tushumlari tizimi). Shu bilan birga, bu darajalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va teskari bog'lanishlar mavjud bo'ladi. Bu esa ko'p darajali agregatsiya modellarini ierarxik saqlash va analitik qayta ishlash sxemalarini qo'llashni talab qiladi.

Yettinchi xususiyat — vaziyatli va intellektual tahlil zaruratidir. Ko‘p parametrli obyekt axborotlariga ishlov berish nafaqat ma’lumotlarni qayd etish va saqlashni, balki noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlashni ham ta’minlashi kerak. Buning uchun riskka yo‘naltirilgan tahlil usullari, ekspert qoidalari, og‘ish indikatorlari, ssenariyli modellashtirish, prognozlash va intellektual klassifikatsiya usullari qo‘llaniladi. Zamonaviy tadqiqotlarda ko‘p parametrli jarayonlar uchun ko‘p o‘lchamli statistik nazorat algoritmlari va murakkab tizimlar monitoringi parametrlarini optimallashtirish usullariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Sakkizinchi xususiyat axborot xavfsizligini ta’minlash va differensial kirishni boshqarish zarurati bilan belgilanadi. Soliq, moliyaviy va reyestr ma’lumotlari sezgir hamda foydalanish rejimi cheklangan axborot hisoblanganligi sababli, ularni qayta ishlash foydalanuvchi huquqlarini chegaralash, shifrlash, tranzaksiyalar auditi, o‘zgarishlarni jurnalga qayd etish hamda axborot massivlari yaxlitligini ta’minlash mexanizmlarini joriy etish bilan birga olib borilishi lozim. Mazkur jihat turli idoraviy va idoralararo konturlar o‘rtasida ma’lumotlar almashinuvi amalga oshiriladigan ko‘p darajali integratsiyalashgan axborot tizimlarida ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, o‘zgaruvchan tuzilmaviy ko‘p parametrli obyektlar axborotlariga ishlov berish obyektini moslashuvchan tavsiflash, ko‘p o‘lchamli modellashtirish, geterogen manbalarni integratsiyalash, vaqt bo‘yicha sinxronlashtirish, ma’lumotlar sifatini baholash, ko‘p darajali agregatsiya va intellektual tahliliy interpretatsiyani o‘z ichiga oluvchi murakkab ko‘p komponentli jarayon hisoblanadi. Soliq sohasidagi avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining samarali faoliyat yuritishi uchun tuzilmaviy-parametrik moslashuv, markazlashtirilgan ma’lumotlar ombori, tahliliy modullar va qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash vositalarini o‘zida mujassam etgan moslashuvchan arxitekturaviy yechimlardan foydalanish zarur. Bunday yondashuv soliq tavakkalchiliklarini aniqlash aniqligini, axborot ta’minotining ishonchliligini hamda umuman soliq ma’muriyatchiligi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Quyida ko‘p parametrli obyekt, vaqt bo‘yicha o‘zgarish, ma’lumotlar integratsiyasi, riskni baholash hamda agregatsiyalash jarayonlarini matematik jihatdan ifodalash imkonini beradi.

1. Ko‘p parametrli obyektning formal ifodalanishi

$$O(t) = \{x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t)\}$$

Bu yerda:

$O(t)$ - obyektning t vaqt momentidagi holati;

$x_i(t)$ - obyektning i -parametri;

n - parametrlar soni.

Mazkur formula obyektning vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchi parametrlar vektori orqali tavsiflanishini ko‘rsatadi.

2. Obyektning o‘zgaruvchan tuzilmasi modeli

$$O_s(t) = \{X(t), R(t), S(t)\}$$

Bu yerda:

$X(t) = \{x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)\}$ – parametrlar to‘plami;

$R(t)$ - parametrlar o‘rtasidagi bog‘lanishlar majmui;

$S(t)$ - vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchi obyekt tuzilmasi.

Ushbu formulada strukturaviy o‘zgarish alohida komponent sifatida ko‘rsatilgan.

3. Axborot oqimining integral modeli

$$I(t) = \bigcup_{k=1}^m I_k(t)$$

Bu yerda:

$I(t)$ - umumiy axborot oqimi;

$I_k(t)$ – k-manbadan kelayotgan ma'lumotlar oqimi;

m - ma'lumotlar manbalari soni.

Mazkur formula soliq hisobotlari, elektron hisob-fakturalar (EHF), onlayn-NKM, bank, kadastr va bojxona ma'lumotlarini yagona tizimga integratsiyalashda qo'llaniladi.

4. Geterogen manbalardan ma'lumotlarni integratsiyalash funksiyasi

$$D^*(t) = F(D_1(t), D_2(t), \dots, D_m(t))$$

Bu yerda:

$D^*(t)$ - integratsiyalashgan ma'lumotlar massivi;

$D_k(t)$ - k-manbadan olingan ma'lumotlar;

$F(\cdot)$ - ma'lumotlarni integratsiyalash, tozalash va muvofiqlashtirish funksiyasi.

Ushbu formula avtomatlashtirilgan axborot tizimlari (AAT) ma'lumotlar bazalarini birlashtirish va konsolidatsiya qilishda qo'llaniladi.

5. Obyekt holatining agregatsiyalashgan bahosi

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n w_i x_i(t)$$

Bu yerda:

$Y(t)$ - obyekt holatining integral bahosi;

w_i – i -parametrning vazn koeffitsienti;

$x_i(t)$ - i parametr qiymati.

Mazkur formula soliq to'lovchining umumiy holatini, fiskal intizomini yoki iqtisodiy faollik indeksini baholashda ishlatiladi.

6. Normallashtirilgan ko'p parametrli baholash modeli

$$Y_n(t) = \sum_{i=1}^n w_i * \frac{x_i(t) - x_i^{min}}{x_i^{max} - x_i^{min}}$$

Bu yerda:

$Y_n(t)$ – normallashtirilgan integral baho;

x_i^{min} – parametrning minimal qiymati;

x_i^{max} – parametrning maksimal qiymati;

w_i - parametrning vazn koeffitsienti.

Ushbu formula turli o'lchov birliklarida ifodalangan parametrlarni yagona baholash tizimiga keltirish imkonini beradi.

7. Og'ish ko'rsatkichi (nazorat va risk baholash uchun)

$$\Delta x_i(t) = x_i(t) - \bar{x}_i$$

Bu yerda:

x_i – parametrning me'yoriy yoki o'rtacha qiymati;

$\Delta x_i(t)$ – joriy holatning me'yoriy qiymatdan og'ishi.

Mazkur formula soliq nazorati, monitoring va risk indikatorlarini aniqlashda qo'llaniladi.

8. Obyektning integral risk ko'rsatkichi

$$R(t) = \sum_{i=1}^n a_i * \Delta x_i(t)$$

yoki kuchaytirilgan variant:

$$R(t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i * \left| \frac{x_i(t) - x_i^{ref}}{x_i^{ref}} \right|$$

Bu yerda:

$R(t)$ – obyektning integral risk ko‘rsatkichi;

$\alpha_i - i$ – parametrning riskka ta’sir koeffitsienti;

x_i^{ref} – parametrning etalon (bazaviy) qiymati.

Ushbu formula soliq xavfi, tavakkalchilik indikatorlari va nazorat obyektlarini saralashda ishlatiladi.

9. Parametrlarning vaqt bo‘yicha o‘zgarish dinamikasi

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n, u(t))$$

Bu yerda:

$\frac{dx_i(t)}{dt}$ – i - parametrning vaqt bo‘yicha o‘zgarish tezligi;

$u(t)$ – tashqi boshqaruv ta’sirlari;

f_i – parametrning o‘zgarish funksiyasi.

Mazkur formula o‘zgaruvchan obyektlarning dinamik xatti-harakatini modellashtirishda muhim ahamiyatga ega.

10. Ko‘p parametrli obyektning matritsali ifodalanishi

$$x = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Bu yerda:

m - obyektlar soni;

n - parametrlar soni.

Mazkur formula ma’lumotlar bazasi, jadval ko‘rinishidagi analitik model va ko‘p obyektli monitoring tizimlari uchun qulay matematik ifodadir.

Shunday qilib, o‘zgaruvchan tuzilmaviy ko‘p parametrli obyektlar axborotlariga ishlov berish ma’lumotlar tuzilmasining dinamikligi, belgilar makonining ko‘p o‘lchamliligi, ma’lumotlar manbalarining geterogenligi, vaqt omiliga sezgirlik, ko‘p darajali ierarxik tuzilma hamda intellektual tahliliy interpretatsiya zarurati bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda eng samarali yondashuv sifatida moslashuvchan tuzilmaviy-parametrik modellar, ma’lumotlarni konsolidatsiyalashning integratsion mexanizmlari, shuningdek, ko‘p o‘lchamli tahlil va riskka yo‘naltirilgan baholash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi. (2025). Davlat sektorida ma’lumotlar tahlili va sun’iy intellekt: amaliyot, keyslar, bilimlar.
2. Якубов М.С., Жамалова Г.Б. «Интеллектуальные модели и методы поддержки принятия управленческих решений в налоговой службе». Современные концепции научных исследований. 72 я Международная научная конференция. «Евразийское Научное Объединение» • № 2 (72) • Февраль, Москва 2021
3. Жамалова Г.Б. «Налоговая политика на макро и микроэкономическом уровнях, ее сущность и принципы разработки». International scientific and technical journal. Innovation technical and technology Vol.1, №4.
4. Жамалова Г.Б. «Информационное моделирование с применением искусственных нейронных сетей» Academic research in educational sciences Vol. 1, ISSUE 3, 2020.

5. Тургунов А.М, Жамалова Г.Б. “Моделирование и реализация интеллектуальной поддержки управленческой деятельности в налоговой инспекции” “Экономика и социум” №6(85) ч.2 2021. www.iupr.ru
6. M.S Yakubov, G.B Jamalova “Adaptation of C-Average and Gustafson-Kessel algorithms for intellectual information processing in the tax unit services-tax inspection” Academicia An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) №2, Том -11, С-2249
7. M.Yakubov, G.Jamalova “Methods for adaptive control of objects with variable parameters” E3S Web of Conferences, 2021
8. M.Yakubov, A.Turgunov, A.Kamolov, G.Jamalova “Use of mathematical model of an artificial neural network for current forecasting of tax base of region” E3S Web of Conferences, 2023
9. Жамалова Г.Б. «Методы моделирование процессов налогообложения» Central Asian journal of mathematical theory and computer sciences Vol. 3, ISSUE 4, april 2022.
10. А.М Тургунов, Г.Б Жамалова. «Принятие управленческих решений на основе прогнозирования налоговых поступлений» Academic research in educational sciences Vol. 2, ISSUE 4, 2021
11. YA.M SULTANIYAZOVICH, JA.G BOBOKULOVA “Adaptation of c-average and gustafson-kessel algorithms for intellectual information processing in the tax unit services-tax inspection” ACADEMICA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. №2 Том-11, С-633-641, 2021
12. G.Jamalova. “СОЛИҚ ТИЗИМИДА АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ” Science and innovation. № С7, Том-1, С-386-392, 2022
13. G Jamalova “LEGAL BASIS OF USE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE TAX SYSTEM” Science and Innovation. №7, Том-1, 2022 г. С. 386-392
14. Г.Б Жамалова “МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ” International Journal of Formal Education. №12, Том-2, 2023 г. С-44-59